

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

М.К. Бахтиёров

преподаватель

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

bakhtierovm96@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071660>

***Аннотация.** В условиях обновления образовательной парадигмы возрастает значение развития рефлексивного мышления студентов как основы их профессионального и личностного роста. В статье рассматривается кейс-метод как эффективный дидактический инструмент, способствующий формированию рефлексивных умений и установок у обучающихся. Раскрываются механизмы воздействия кейс-технологии на когнитивную, личностную и профессиональную рефлексию студентов. Представлены примеры кейсов и педагогические условия, обеспечивающие эффективность метода.*

***Ключевые слова:** рефлексия, рефлексивное мышление, кейс-метод, кейс-технология, активные методы обучения, профессиональная подготовка, высшее образование, педагогические условия.*

Современные трансформации в системе высшего образования требуют пересмотра традиционных подходов к организации учебного процесса. Всё более актуальным становится переход от репродуктивных форм обучения к таким, которые стимулируют у студентов активную познавательную деятельность, критическое мышление, готовность к решению нестандартных профессиональных задач. В этом контексте особое значение приобретает развитие рефлексивного мышления, предполагающего способность осмысливать собственный опыт, анализировать причины и последствия действий, корректировать поведение и подходы к обучению и профессиональной деятельности.

Развитие рефлексии у обучающихся требует внедрения в образовательную практику методов, побуждающих студентов к самостоятельному поиску решений, оценке альтернатив, аргументации своих взглядов. Одним из наиболее действенных инструментов такого рода выступает кейс-метод, или метод ситуационного анализа, представляющий собой обучение на основе конкретных жизненных и профессиональных ситуаций. Практика показывает, что работа с кейсами способствует активизации мыслительной деятельности студентов, формированию у них критического и системного мышления, а также развитию навыков самооценки, самонаблюдения и саморегуляции.

Актуальность обращения к кейс-методу в контексте развития рефлексивного мышления обусловлена его внутренней логикой: студенту необходимо не только предложить решение проблемы, но и объяснить ход

своих рассуждений, аргументировать выбор, спрогнозировать последствия. Это предполагает постоянное возвращение к собственным суждениям, переоценку позиций, анализ когнитивных и поведенческих стратегий.

Сформулировать педагогические условия и методические рекомендации по эффективному внедрению кейс-метода в образовательный процесс с целью активизации рефлексивной деятельности обучающихся.

Методологическую основу настоящего исследования составляют положения деятельностного и личностно-ориентированного подходов, а также идеи конструктивизма, в соответствии с которыми обучение рассматривается как процесс активного конструирования знаний на основе осмысления и переработки личного опыта. Особое значение придается рефлексивному подходу как теоретико-практической модели, направленной на формирование у обучающегося способности к критическому осмыслению своей деятельности, анализу когнитивных и эмоциональных состояний, выработке стратегии саморазвития.

Кейс-метод в современной дидактике позиционируется как способ активизации мышления студентов, погружения их в контекст реальных или условно-смоделированных ситуаций, требующих принятия решений в условиях неопределенности. Основу кейс-метода составляет анализ конкретной ситуации, предполагающий: сбор и интерпретацию информации; выявление проблем; разработку и сравнение возможных стратегий решения; формулирование собственного мнения и его аргументацию; обсуждение с группой и сопоставление различных точек зрения.

Именно эти этапы и составляют основу рефлексивной деятельности обучающегося, способствуют развитию:

когнитивной рефлексии – осознания своих мыслительных операций;

личностной рефлексии – анализа своих эмоциональных и ценностных установок;

профессиональной рефлексии – формирования способности оценивать свои действия с позиции будущего профессионала.

Приведём пример кейса. Ситуация: студент-практикант проводит первый урок в незнакомом классе. Учащиеся ведут себя пассивно, на вопросы не отвечают, не вступают в диалог. Преподаватель замечает снижение мотивации и теряется в дальнейших действиях.

Задание: проанализируйте ситуацию, определите возможные причины поведения учеников, предложите несколько стратегий поведения для преподавателя. Обоснуйте, какая из них, по вашему мнению, наиболее

эффективна, и почему. Сформулируйте, какие ошибки были допущены, и как бы вы поступили на месте студента.

Такой кейс активизирует не только аналитическое мышление, но и рефлексивную оценку поведения, принятия решений и возможных последствий. После обсуждения кейса участникам предлагается выполнить рефлексивный дневник, где они фиксируют: что они поняли о себе и своем мышлении; какие чувства испытали; чему научились в процессе анализа кейса;

Педагогические условия эффективности кейс-метода в развитии рефлексивного мышления:

1. Включение кейсов в структуру занятий с постепенным усложнением;

2. Создание безопасной образовательной среды, стимулирующей открытое обсуждение и высказывание различных точек зрения;

3. Поддержка преподавателя в виде рефлексивных вопросов, побуждающих студентов анализировать и переосмысливать собственные позиции;

Применение кейс-метода в образовательном процессе высшей школы является эффективным инструментом развития рефлексивного мышления студентов. Благодаря анализу практико-ориентированных ситуаций обучающиеся приобретают опыт критического осмысления событий, вырабатывают навыки самооценки, учатся учитывать последствия своих решений, а также воспринимать ошибки как ресурс для профессионального и личностного роста.

Литература

1. Бахтиеров М. Организация рефлексивной деятельности студентов в обучении русскому языку // Преподавание языка и литературы. – 2024. – № 9. – С.173-176.
2. Карпов А.В. Психология метакогнитивных процессов личности / А.В. Карпов, И.М. Скитяева. – М.: Институт психологии РАН, 2005. – 352 с.
3. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В. Карпов // Психологический журнал. 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45-57.
4. Лагай Е.А. Интерактивные технологии в практике преподавания стилистики русского языка студентам-филологам.// Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». – Елабуга, 2021. – С. 124-127.
5. Леонтьев Д.А. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11. – № 4. – С. 110-135.
6. Рахмонов А.Б. Рефлексивные методы в обучении иностранному языку: осознанное усвоение и эффективное развитие языковых навыков.// Язык – Семиотика – Культура: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч. конф. В 2-х ч. – Минск, 2024. – С. 161–165.

7. Рахмонов А.Б. Применение теории когнитивной нагрузки для оптимизации обучения методике преподавания русского языка // *Universum: психология и образование*. – 2024. – Т. 1. – №. 12 (126). – С. 44-48.
8. Шигабетдинова Г.М. Феномен рефлексии: границы понятия / Г.М. Шигабетдинова // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. – 2014. – № 2 (1). – С. 415-422.